

நாட்டுப்புறக் கதைகள் மூலம் பெண்களின் மாற்றங்களை ஆராய்தல்

முனைவர் தி. கோபிநாத்

உதவிப்பேராசிரியர்

நாட்டுப்புறவியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஆய்வுகள் துறை

நிகழ்த்துக் கலைபுலம்

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை

அறிமுகம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232951](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232951)

நாட்டுப்புறக் கதைகள், தலைமுறை தலைமுறையாகக் வாய்மொழியாக கடத்தப்படும் ஒரு வகை வாய்மொழி இலக்கியமாகும். இது தமிழ் மக்களின் பண்பாட்டில் முக்கியமான இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்த கதைகளின் விவரிப்புகள் மக்களின் கூட்டு ஞானம், தார்மிக போதனைகள் மற்றும் சமூக விதிமுறைகளுடைய பிரதிபலிப்புகளின் களஞ்சியங்களாக செயல்படுகின்றன. தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் செழுமையை ஆராயும்போது பெண்களின் சித்தரிப்பு மற்றும் அவர்களின் மாற்றங்கள் என பல்வேறு தகவல்களை காணமுடியும். அவை எவ்வாறு உருவாகியுள்ளன, ஒரே மாதிரியானவைகளுக்கு எவ்வாறு சவால் விடுகின்றன மற்றும் மாற்றத்தின் சக்திவாய்ந்த முகவர்களாக எவ்வாறு மாறியுள்ளன என இந்த கட்டுரை தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளில் பெண்களின் கதாபாத்திரங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியை ஆராய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

நாட்டுப்புறக் கதைகள் வாய்மொழி மரபில் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளன, அங்கு கதை சொல்லிகள் இந்த கதைகளை பல நூற்றாண்டுகளாக பாதுகாத்து வருகின்றனர். வரலாறு முழுவதும், இந்த கதைகள் பெண்மையின் பல்வேறு அம்சங்களைப் பிரதிநிதித்து வப்படுத்தும் பல்வேறு தொன்மங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. நல்லொழுக்கமுள்ள கதாநாயகிகள் முதல் தந்திரமான பெண்கள், தெய்வங்கள் மற்றும் தைரியமான போர் வீரர்கள் வரை, இந்த பெண் கதாபாத்திரங்கள் சிக்கலான சவால்களை வழி நடத்துகின்றன, மேலும் தமிழ் சமூகத்தில் பெண்களின் மாறி வரும் உணர்வைப் பிரதிபலிப்பதாகவும் உள்ளன மேலும் இந்த தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் வரலாற்றுச் சுழல் பல்வேறு காலகட்டங்களில் நிலவிய பண்பாட்டு நம்பிக்கைகள் மற்றும் சமூக விதிமுறைகளைப் புரிந்து கொள்வதற்கான அடித்தளத்தை வழங்குகிறது.

இந்தக் கதைகளில் பெண்களின் தொன்மையான பிரதிநிதித்துவங்களை நாம் ஆராயும் போது, ஒவ்வொரு பாத்திர வகையுடனும் தொடர்புடைய தொடர்ச்சியான கருப்பொருள்கள் மற்றும் பண்புக் கூறுகளை அடையாளம் காணமுடியும்.

இந்த நாட்டுப்புறக் கதைகளில் குறியீடு மற்றும் உருவகங்கள் ஒரு இன்றியமையாத அங்கமாக அமைகின்றன, அது பெண்களின் மாற்றங்களுக்கு ஆழத்தையும் அர்த்தத்தையும் சேர்க்கின்றன. இக்கதைகளை கவனமாக பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், சுய-கண்டுபிடிப்பு, அதிகாரமளித்தல் மற்றும் சமூக வளர்ச்சியின் பரந்த கருப்பொருள்களின் மீது வெளிச்சம் போட்டு, சிக்கலான பண்பாட்டு அடையாளத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் மூலத்தை ஆராயும் போது, நவீனக் கண்ணோட்டங்களில் இந்தக் கதைகள் நீடித்த தாக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதை காணலாம். இந்தக் கதைகளின் தாக்கம் அவற்றின் வரலாற்றுச் சமூகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு, பெண்களின் உரிமைகள், அதிகாரமளித்தல் மற்றும் பாலின சமத்துவம் குறித்த சமகாலக் கருத்துக்களைத் தொடர்ந்து வடிவமைத்து வருகிறது. தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளில் சித்தரிக்கப்பட்ட பெண்களின் மாற்றங்களைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், பாலின சமத்துவத்திற்கான தற்போதைய போராட்டம் மற்றும் பெண்கள் நிறுவனத்தைக் கொண்டாடுவதற்கான மதிப்புமிக்க முன்னோக்குகளைப் பெற முடியும். இந்தக் கதைகள் சமூகத்தில் பெண்களின் பன்முகத் தன்மை மற்றும் வலிமையை அங்கீகரிக்க ஊக்குவிப்பதோடு, நமது கருத்துக்களை ஊக்குவித்து மற்றும் சவால் செய்யும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளைப் பாதுகாப்பது மற்றும், கொண்டாடுவதன் மூலமும், கடந்த காலத்திலும் நிகழ் காலத்திலும் பெண்களின் பங்களிப்பை மதிக்கும் ஒரு பண்பாட்டை நாம் தொடர்ந்து வளர்க்க முடியும்.

நாட்டுப்புறக் கதைகள் அறிமுகம்

நாட்டுப்புறக் கதைகள் தமிழ் மக்களின் பாரம்பரியத்தின் உள்ளார்ந்த மற்றும் தவிர்க்க முடியாத பகுதியாகும். அது அவர்களின் அடையாளம் மற்றும் மரபுகளின் துணிக்குள் ஆழமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. வாய்மொழியாக கதைசொல்லல் பாரம்பரியத்தில் வேரூன்றிய தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகள், பல தலைமுறைகளாக, தொன்மங்கள், புனைவுகள், கட்டுக்கதைகள் மற்றும் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் என மாறுபட்ட தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கதைகள் தமிழ் சமூகத்தின் கூட்டு ஞானம், நம்பிக்கைகள், மதிப்புகள் மற்றும் வரலாற்று அனுபவங்களை பிரதிபலிக்கின்றன.

பண்பாட்டு அறிவைப் பாதுகாப்பதற்கும் கடத்துவதற்கும் இன்றியமையாத வழிமுறையாகவும், பல நூற்றாண்டுகளாக தமிழ் சமூகத்தின் நெறிமுறை மற்றும் விழுமியங்களை வடிவமைப்பதிலும் தமிழ் நாட்டுப்புற கதைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கதை சொல்லும் கலை மூலம், நாட்டுப்புறவியலாளர்கள் மக்களின் சவால்கள், மற்றும் எண்ணங்கள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை பெறுகின்றனர். நாட்டுப்புறக் கதைகள் வீரச் செயல்கள், காதல் கதைகள், தார்மீக போதனைகள், மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் வரலாற்று நிகழ்வுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கருப்பொருள்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இது பெரும்பாலும் தெய்வங்கள், புராண மனிதர்கள், வீரர்கள், தந்திரக்காரர்கள் மற்றும் நல்லொழுக்கமுள்ள நாயகிகள் உட்பட பணக்கார கதாபாத்திரங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கதையும் தமிழ் மக்களின் பாரம்பரியத்தை கொண்டாடுகிறது. இயற்கை உலகம், சமூகம் மற்றும் தெய்வீகத்துடன் மக்களின் தொடர்புகளை பிரதிபலிக்கும் பண்பாட்டு வெளிப்பாட்டின் சக்தி வாய்ந்த ஊடகமாக செயல்படுகிறது.

தற்போதைய நவீன தொழில்நுட்பங்களும் மாறி வரும் வாழ்க்கை முறைகளும்

பாரம்பரியக் கதை சொல்லும் முறைக்கு சவால் விடும் வேளையில், தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் சாராம்சம் காலத்தால் அழியாத மற்றும் போற்றப்படும் பொக்கிஷமாக உள்ளது. இந்தக் கதைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் படிப்பது தமிழ் மக்களின் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தைப் புரிந்து கொள்வதற்கு மட்டுமல்ல, தலைமுறை தலைமுறையாக மனித சமூகத்தின் படைப்பாற்றல் மற்றும் கற்பனையைப் புரிந்து கொள்வதற்கும் இன்றியமையாதது ஆகும்.

பெண் பாத்திரங்களின் முக்கியத்துவம்

நாட்டுப்புறக் கதைகளில் பெண்களின் பாத்திரங்களை ஆராய்வது, மூலம் இந்தக் கதைகள் தோன்றிய காலத்தின் கலாச்சார விதிமுறைகள், மதிப்புகள் மற்றும் சமூக எதிர்பார்ப்புகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை அறிந்து கொள்ள முடியும். தமிழ் சமூகத்தில் பாலின பாத்திரங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியைப் பற்றிய ஆழமான புரிதல் ஏற்படும். மேலும் வெவ்வேறு வரலாற்று காலகட்டங்களில் பெண்கள் எவ்வாறு கருதப்பட்டனர் அல்லது நடத்தப்பட்டனர் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். நாட்டுப்புறக் கதைகளில் உள்ள பெண் கதாபாத்திரங்களின் மாற்றத்தைப் ஆய்வு செய்வதன் மூலம், அக்கதைகளில் பெண்கள் எவ்வாறு சித்தரிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் காணலாம் மேலும் வலுவான, சுதந்திரமான மற்றும் அதிகாரம் பெற்ற பெண் கதாபாத்திரங்களின் நேர்மறை பிரதிநிதித்துவங்கள் நிஜ வாழ்க்கைப் பெண்களுக்கு உத்வேகத்தின் ஆதாரங்களாக செயல்படுவதை காணமுடியும்.

நாட்டுப்புறக் கதைகள் பெரும்பாலும் வரலாற்று நிகழ்வுகள் மற்றும் சமூகச் சூழல்களின் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும். பெண்களின் பாத்திரங்கள் மற்றும் மாற்றங்களை படிப்பதன் மூலம், வாய்மொழி பாரம்பரியத்திற்கும் வரலாற்று பதிவுகளுக்கும் இடையிலான

இடைவெளியைக் குறைக்கும் வகையில், தமிழ் சமூகத்தில் பெண்களின் வரலாற்று நிலை மற்றும் பங்களிப்புகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளைப் பெற முடியும். ஒரு சமூகத்தின் பண்பாட்டு அடையாளத்தை வடிவமைப்பதில் நாட்டுப்புறக் கதைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. பெண்களின் பாத்திரங்கள் மற்றும் மாற்றங்களைப் படிப்பது, தமிழ் மக்களின் இலக்கிய மற்றும் பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தை வடிவமைப்பதில் பெண்களின் பங்கு உதவுகிறது,

தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் வரலாற்றுச் சூழல்

தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் வரலாற்றுச் சூழல் தென்னிந்தியாவின் தமிழ் மக்களின் பண்டைய பாரம்பரியத்தில் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளது. தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் பாரம்பரியம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது, இது வாய் வழியாக கதை சொல்லல், இசை, நடனம் மற்றும் நடப்பு என காலப்போக்கில் உருவாகிறது. இக்கதைகள் தலைமுறை தலைமுறையாகக் கடத்தப்பட்டு, தமிழ்ச் சமூகத்தின் கூட்டு நினைவாற்றலை வளப்படுத்துகின்றன. இது தோராயமாக கிமு 300 முதல் சமகாலம் வரையிலும் பரவியுள்ளது. இந்த படைப்புகள் பண்டைய தமிழ் சமூகத்தின் வாழ்க்கை, பழக்கவழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் பண்பாட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் சமூக விதிமுறைகள் பற்றிய மதிப்பு மிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.

எழுத்துகள் வருவதற்கு முன்பு, நாட்டுப்புறக் கதைகள் வாய்மொழியாகப் பரவியது. “கதையர்கள்” அல்லது பட்டிமன்றங்கள் என அழைக்கப்படும் கதைசொல்லிகள் இந்தக் கதைகளைப் பாதுகாப்பதிலும் பரப்புவதிலும் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளனர். அவர்கள் கிராமம் கிராமமாக பயணித்து, தங்கள் கதை சொல்லும் திறமையால் பார்வையாளர்களை வசீகரித்து, அதன் செழுமையை அடுத்த

தலைமுறைக்கு கடத்தியிருக்கிறார்கள். இது இந்து மதம், பௌத்தம், ஜைனம் மற்றும் ஆன்மிக நடைமுறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நம்பிக்கை அமைப்புகளிலிருந்து உத்வேகம் பெறுகிறது. தெய்வங்கள் மற்றும் பழம் பெறும் உருவங்களைச் சுற்றியுள்ள புராணங்களுடன் மக்களின் ஆன்மீக நம்பிக்கைகளை பிரதிபலிக்கிறது. பல்வேறு வரலாற்றுக் கால கட்டங்களில் தமிழ்ச் சமூகத்தில் நிலவிய பண்பாட்டு நெறிமுறைகள், மரபுகள், சடங்குகள் ஆகியவற்றை இந்தக் கதைகள் பிரதிபலிக்கின்றன.

வாழ்வியல் கூறுகளில் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் பங்கு

நாட்டுப்புறக் கதைகளின் வளமான பாரம்பரியம் மக்களின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, நாட்டுப்புறக் கதைகள் தமிழ் பண்பாட்டின் ஒரு அங்கமாக இருந்து வருகிறது, தனிநபர்கள் உலகை உணரும் விதம், அவர்கள் வரலாற்றைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புபடுத்தும் விதம். கலாச்சார நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளில் தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் நீடித்த தாக்கத்தை இக்கதைகளில் காணலாம்:

உருவகக் கதைகள் மற்றும் கட்டுக் கதைகள் போன்றவை நேர்மை, இரக்கம் மற்றும் பணிவு போன்ற நற்பண்புகளை கற்பிக்கின்றன. இக்கதைகளில் உள்ள கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் வாழ்க்கையின் சவால்களை வழி நடத்தும் மதிப்புமிக்க வழிகாட்டுதலை வழங்குகின்றன, நெறிமுறை முடிவுகளை எடுப்பதில் தனிநபர்களுக்கு வழிகாட்டுதலின் ஆதாரமாக செயல்படுகின்றன. மேலும் இக்கதைகளில் காணப்படும் கவிதை வெளிப்பாடுகள், உருவகங்கள் மற்றும் படிமங்கள் தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய மரபுகளின் பரிணாம வளர்ச்சியில்

தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இது ஒரு செழுமையான மற்றும் துடிப்பான இலக்கிய பாரம்பரியத்தை உருவாக்குகிறது.

நாட்டுப்புறக் கதைகள் பெரும்பாலும் மனிதர்களுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையிலான உறவைக் கொண்டாடுகின்றன. பல கதைகள் ஆறுகள், மலைகள், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் போன்ற இயற்கை கூறுகளை மையமாகக் கொண்டுள்ளன. இந்த கதைகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு மதிப்பு மற்றும் மரியாதை உணர்வை வளர்க்கின்றன, இயற்கையுடன் இணக்கமான சகவாழ்வின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகின்றன. இக்கதைகள் மத மற்றும் ஆன்மீக நம்பிக்கைகளுடன் நெருக்கமாகப் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. கதைகளில் பெரும்பாலும் தெய்வங்கள், புராண மனிதர்கள் மற்றும் இதிகாசங்களின் அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இந்த கதைகள் தனிநபர்களுக்கும் அவர்களின் நம்பிக்கைக்கும் இடையிலான தொடர்பை ஆழமாக்குகின்றன.

இக்கதைகள். நடனம், இசை, பொம்மலாட்டம் மற்றும் நாட்டுப்புற நாடகம் போன்ற பாரம்பரிய கலை வடிவங்களை பெரும்பாலும் கருப்பொருளாக கொண்டுள்ளது. இவை நாட்டுப்புற மரபுகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பரப்புவதற்கும் பங்களிக்கின்றன. பல பண்டிகைகள் மற்றும் சடங்குகள் நாட்டுப்புற கதைகளுடன் தொடர்புடையவையாக இருக்கிறது. இக்கதைகள் திருவிழாக்கள் மற்றும் மத விழாக்களில் கடைபிடிக்கப்படும் பல்வேறு பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கு அடிப்படை முக்கியத்துவத்தையும் அர்த்தத்தையும் வழங்குகின்றன.

நாட்டுப்புறக் கதைகளில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம்

நாட்டுப்புறக் கதைகளில், பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் பன்முகத்தன்மை கொண்டதாக உள்ளது. இது பண்டைய காலங்களில் அவர்கள் மீது வைக்கப்பட்ட பல்வேறு பாத்திரங்களையும் சமூக எதிர்பார்ப்புகளையும் பிரதிபலிக்கிறது. சில கதைகளில் பெண்கள்

வலிமையான, சுதந்திரமான மற்றும் நல்லொழுக்கமுள்ள பாத்திரங்களாக சித்தரிக்கப்பட்டாலும், அவர்கள் நடைமுறையில் உள்ள ஆணாதிக்க விதிமுறைகள் மற்றும் வரம்புகளுக்கு உட்பட்டவர்களாகவும் இருந்துள்ளனர். ஆரம்பகால நாட்டுப்புறக் கதைகளில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தைப் புரிந்துகொள்வது அந்தக் காலத்தில் பெண்களின் வரலாற்று நிலை மற்றும் சமூகப் பாத்திரங்களைப் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

ஆரம்பகால நாட்டுப்புறக் கதைகள் பல வீரம் மற்றும் நல்லொழுக்கமுள்ள பெண்களைக் கொண்டிருந்தன, அவர்கள் தைரியம், ஞானம் மற்றும் உறுதிப்பாடு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தினர். இந்த பெண்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் சமூகங்களுக்கு முன்மாதிரியாக செயல்பட்டனர், இக்கதைகளில் பெண்கள் பெரும்பாலும் அழகு மற்றும் கருணையின் அடையாளங்களாக சித்தரிக்கப்பட்டனர். இக்கதைகள் பெண்மையின் வணக்கத்தையும் தெய்வீக சக்தியின் கருத்தையும் குறிக்கிறது. மேலும் குடும்பப் பிணைப்புகளின் முக்கியத்துவத்தையும் குடும்பத்திற்குள் பெண்களின் பாத்திரங்களையும் வலியுறுத்துகின்றன. பெண்கள், அர்ப்பணிப்புள்ள தாய்களாகவும் மகள்களாகவும், அன்பான மனைவிகளாகவும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனர். குடும்பம் மற்றும் வீட்டுப் பொறுப்புகளில் அவர்களின் அர்ப்பணிப்பு சமூகத்தில் நல்லிணக்கத்தையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் பராமரிக்க இன்றியமையாததாகக் கருதப்படுகிறது. இவ்வாறாக ஆரம்பகால நாட்டுப்புறக் கதைகளில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் அதன் காலத்தின் ஒரு விளைபொருளாக இருக்கிறது, அது நடைமுறையில் உள்ள பண்பாட்டு விதிமுறைகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் சமூக கட்டமைப்புகளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். சில கதைகள் பெண்களின் வலிமை மற்றும் நற்பண்புகளை கொண்டாடும் போது,

மற்றவை பாரம்பரிய பாலின பாத்திரங்களையும் கட்டுப்பாடுகளையும் வலுப்படுத்துகிறது. இந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களைப் படிப்பது, ஆரம்பகால தமிழ்ச் சமூகத்தில் பெண்களின் நிலை மற்றும் பாத்திரங்களைப் புரிந்து கொள்வதற்கான மதிப்பு மிக்க வரலாற்றுச் சமூகத்தை வழங்குகிறது மற்றும் காலப்போக்கில் பெண்கள் மீதான சமூக அணுகுமுறைகள் எவ்வாறு உருவாகியுள்ளன என்பதையும் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

நாட்டுப்புற கதைகளில் பெண்கள்

நாட்டுப்புறக் கதைகள், பண்டைய தமிழ் சமூகத்தில் பெண்கள் ஆற்றிய பன்முகப் பாத்திரங்களை பற்றிய நுண்ணறிவையும் பெண்மையின் பல்வேறு அம்சங்களையும், நமக்கு வழங்குகின்றன. குறிப்பாக நல்லொழுக்கமுள்ள நாயகி, புத்திசாலி மற்றும் வளமான பெண், தெய்வீக உருவங்கள் தைரியமான போர்வீரன் தியாகத் தாய், அர்ப்பணிப்புள்ள மனைவி, விளையாட்டுத்தனமான மற்றும் அழகான கன்னி, ஞானியான பெரியவர், பாதுகாவலர் சகோதரி, இரக்க குணம் கொண்டவர் பாரம்பரிய மருத்துவம் மற்றும் குணப்படுத்தும் நடைமுறைகள் பற்றிய அறிவைக் கொண்ட பெண்களின் வளர்ப்பு என விரிகிறது.

நாட்டுப்புறக் கதைகளில் உள்ள இந்த பெண் தொன்மங்கள் சமூகத்தில் பெண்களின் மாறுபட்ட பாத்திரங்களையும் பண்புகளையும் பிரதிபலிக்கின்றன. பண்டைய தமிழ் கலாச்சாரத்தில் பெண்மை பற்றிய சிக்கலான மற்றும் வளர்ந்து வரும் புரிதல் குறித்து அவர்கள் ஒரு பார்வையை வழங்குகிறார்கள், பெண்கள் தங்கள் சமூகங்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் பங்களித்த எண்ணற்ற வழிகளை எடுத்துக் காட்டுகின்றனர். இந்த தொன்மங்களின் பிரதிநிதித்துவம் பார்வையாளர்களுடன் தொடர்ந்து எதிரொலிக்கிறது.

பெண்களின் உருமாற்றத்தை சித்தரிக்கும் கதைகள்

“கண்ணகி” “சிலப்பதிகாரம்” காவியத்தில்காணப்படும் ஒரு உன்னதமான கதையாகும். அவள் நல்லொழுக்கமுள்ள நாயகி, அர்ப்பணிப்புள்ள மனைவியிலிருந்து சக்திவாய்ந்த பழி வாங்குபவளாக மாறும் மாற்றத்தை மேற்கொள்கிறாள். தன் கணவன் கோவலன் தவறாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு சாகடிக்கப்பட்ட பிறகு, கண்ணகி அவனுக்காக நீதி கேட்கிறாள். அவளுடைய மாற்றம் அவளை அரச நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறது, அங்கு அவள் மன்னனின் அநீதியை அம்பலப்படுத்துகிறாள். பழிவாங்கும் செயலில் முழு நகரத்தையும் எரிக்கிறாள். அவளது இடைவிடாத நீதிக்கான நாட்டம் அவளுடைய அசைக்க முடியாத உறுதியையும் தைரியத்தையும் காட்டுகிறது.

“நங்கையும் சிவபெருமானும்” எனும் கதையில், நங்கை ஒரு திறமையான சிற்பி, அவர்சிவபெருமானின்சிலையைஉருவாக்க முனைகிறார். பாலினம் காரணமாக சமூக எதிர்ப்பையும் ஊக்கமின்மையையும் எதிர்கொண்ட போதிலும், அவர் தனது கலைத் திறனை வெளிப்படுத்துவதில் உறுதியாக இருக்கிறார். தனது விடாமுயற்சி மற்றும் அர்ப்பணிப்பு மூலம், அவர் சிவ பெருமானின் அழகிய சிற்பத்தை உருவாக்குகிறார், அவரது திறமைக்கான அங்கீகாரத்தைப் பெறுகிறார் மற்றும் கலைகளில் பெண்களின் திறனை அங்கீகரிக்க மற்றவர்களை ஊக்குவிக்கிறார்.

“கோவலநாயகி” ஒரு திறமையான நடனக் கலைஞரின் கதையாகும், இது சமூகத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை மீறி நடனத்தின் மீதான தனது ஆர்வத்தால். விமர்சனங்களையும் புறக்கணிப்புகளையும் எதிர்கொண்ட போதிலும், கலை வடிவத்தின் மீதான தனது அன்பில் அவர் உறுதியாக இருக்கிறார். அதிகாரமளிக்கும் அவரது மாற்றம், அவரது சமூகத்தின் கட்டுப்பாடான நெறிமுறைகளுக்கு

சவால் விடுவது மற்றும் அவரது திறமைக்கான மரியாதை பாராட்டுகளைப் பெறுவதை உள்ளடக்கிறது..

வீர மங்கை வேலு நாச்சியாரின் கதை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிரிட்டிஷ் காலனித்துவத்திற்கு எதிராக போராடிய ஒரு அச்சமற்ற மற்றும் வீரம் மிக்க ராணியின் சக்தி வாய்ந்த கதையாகும். அவரது கணவரின் மரணத்திற்குப் பிறகு, வேலு நாச்சியார் ஆங்கிலேயப் படைகளுக்கு எதிரான போர்களில் ஆயுதம் ஏந்தி தனது படையை வழி நடத்துகிறார். துக்கமடைந்த விதவையிலிருந்து உறுதியான மற்றும் மூலோபாய போர்வீரராக அவள் மாறுவதை அவரது பயணம் சித்தரிக்கிறது, மேலும் அவளை எதிர்ப்பு மற்றும் அதிகாரமளிக்கும் சின்னமாக மாற்றுகிறது.

இவ்வாறாக இந்த கதைகள் தமிழ் பண்பாட்டில் பெண்களின் மாற்றங்களை எடுத்துக்காட்டுகின்றன, அவர்களின் பின்னடைவு, உறுதிப்பாடு மற்றும் வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளில் அதிகாரமளித்தல் ஆகியவற்றைக் காட்டுகின்றன. ஒவ்வொரு கதையும் பெண்களின் வலிமை மற்றும் முகவர், பாரம்பரிய பாலின பாத்திரங்களுக்கு சவால் விடுவது மற்றும் சமூகத்தில் பெண்களின் பங்களிப்புகளை அங்கீகரிக்கவும் கொண்டாடவும் பார்வையாளர்களை ஊக்குவிக்கிறது.

பெண்களின் மாற்றங்களைச் சித்தரிப்பதில் குறியீடு மற்றும் உருவகங்கள்

நாட்டுப்புறக் கதைகளில் பெண்களின் மாற்றங்களைச் சித்தரிப்பதில் குறியீடு மற்றும் உருவகங்களைப் பயன்படுத்துவது அவர்களின் மாற்றங்களின் ஆழத்தையும் சிக்கலையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது. இந்த இலக்கிய சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பெண்களின் வளர்ச்சி, அதிகாரமளித்தல் மற்றும் சுய-கண்டுபிடிப்பு தொடர்பான ஆழமான மற்றும் உலகளாவிய கருப்பொருள்களை காணமுடியும்.

தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளில், மற்ற பண்பாட்டு கதைகளைப் போலவே, பெண்களின் மாற்றம் அனுபவங்களை சித்தரிப்பதில் குறியீடு மற்றும் உருவகங்கள் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளன. குறிப்பாக தாமரை மலர் பட்டாம்பூச்சி கண்ணாடி. பயணம் அல்லது வட்ட அல்லது சுழல் வடிவங்கள்., உருமாற்றம் நீர் மற்றும் பருவங்கள், நிலா, பீனிக்ஸ் போன்ற குறியீடுகள் மற்றும் உருவகங்களை இணைப்பதன் மூலம், நாட்டுப்புறக் கதைகள் பெண்களின் உருமாற்ற அனுபவங்களை ஆழமான மட்டத்தில் பார்வையாளர்களுடன் எதிரொலிக்கும் வழிகளில் விளக்குகின்றன. இந்த சக்தி வாய்ந்த இலக்கியச் சாதனங்கள், பெண்களின் மாற்றங்களில் சிக்கல்கள் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகின்றன, இந்தக் கதைகள் மூலம், நாட்டுப்புறக் கதைகள் பெண்களுக்கு ஊக்கமளித்து, அதிகாரம் அளித்து, அவர்களின் உருமாறும் திறனைத் தழுவி, சமூக நெறிமுறைகளுக்கு சவால் விடுவதை ஊக்குவிக்கிறது.

சமூகங்களை வடிவமைப்பதிலும், சவாலான நெறிமுறைகளிலும், முன்னேற்றத்திற்கு உந்துதலிலும் மாற்றத்தின் முகவர்களாக பெண்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரங்கள் முழுவதும், பெண்கள் உருமாறும் இயக்கங்கள் மற்றும் மாற்றத்தின் முக்கிய தருணங்களுக்கு ஊக்கியாக இருந்துள்ளனர். பல்வேறு பாத்திரங்கள் மற்றும் திறன்களில், பெண்கள் நேர்மறையான மாற்றத்திற்கான சக்தி வாய்ந்த சக்திகளாக தங்களை நிரூபித்துள்ளனர். குறிப்பாக சமூக செயல்பாடு அரசியல் தலைமை கல்வி மற்றும் அதிகாரமளித்தல், பொருளாதார வலுவூட்டல், கலை மற்றும் பண்பாடு, சுகாதார ஆலோசனை, சமாதானத்தை கட்டியெழுப்புதல் மற்றும் மோதல் தீர்வு, அறிவியல் மற்றும் புதுமை, சமூகக் கட்டமைப்பு, வழிகாட்டுதல் மற்றும் அதிகாரமளித்தல் பெண் தலைவர்கள் என சமூக வழிகாட்டிகளாக பணியாற்றியுள்ளனர்.

வாழ்க்கைச் சுழலில் பெண்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கும் உத்வேகம்

நாட்டுப்புறக் கதைகளில் பெண்களை நேர்மறையான மாற்றத்தின் முகவர்களாக சித்தரிக்கும் உத்வேகம் தரும் கதைகள் நிஜ வாழ்க்கை சுழலில் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் சக்தி வாய்ந்த கருவிகளாக செயல்படுகின்றன. இந்தக் கதைகள் பெண்களின் நிஜ வாழ்க்கையில் பாரம்பரிய பாலின விதிமுறைகளை மீறி, தங்கள் உணர்வுகளையும் கருத்துக்களையும் அச்சமின்றி தொடரும் பெண் கதாபாத்திரங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்தக் கதைகள் நிஜ வாழ்க்கைப் பெண்களை சிரமங்களைத் தாங்கிக் கொள்ளத் தூண்டுகின்றன, அவர்களின் சொந்த பலம் மற்றும் திறன்களில் நம்பிக்கை வைக்க அவர்களை ஊக்குவிக்கின்றன. பெண்கள் தங்கள் குடும்பங்கள், சமூகங்கள் மற்றும் அதற்கு அப்பால் திறம்பட தலைவர்களாகவும், முடிவெடுப்பவர்களாகவும், இருக்க முடியும் என்பதை இந்த கதைகள் சுட்டி காட்டுகின்றன.

இவ்வாறாக நாட்டுப்புறக் கதைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட உத்வேகம் பெண்களுக்கு தடைகளை உடைக்கவும், அவர்களின் உரிமைகளுக்காக வாதிடவும், அவர்களின் கனவுகளை உறுதியுடன் தொடரவும் உதவுகிறது. இந்த விவரிப்புகள் ஒரு பகிரப்பட்ட பண்பாட்டு கருத்தாக்கத்தை உருவாக்குகின்றன, இது பெண்கள் திறமையானவர்கள், நெகிழ்ச்சியானவர்கள் மற்றும் மரியாதை மற்றும் வாய்ப்புகளுக்கு தகுதியானவர்கள் என்ற கருத்தை வலுப்படுத்துகிறது. அவர்கள் தங்கள் நிறுவனத்தைத் தழுவி, அவர்களின் திறனை அடையாளம் கண்டு, அவர்களைச் சுற்றியுள்ள உலகிற்கு அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை அளிக்க ஊக்குவிக்கிறார்கள். நேர்மறை மாற்றத்தின் முகவர்களாக பெண்களைப் பற்றிய அதிகாரமளிக்கும் கதைகள் ஒரு வழிகாட்டும் ஒளியாகச் செயல்படுகின்றன, நிஜ வாழ்க்கைப் பெண்களை தங்கள்

விதிகளின் கட்டிடக் கலைஞர்களாகவும், தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையிலும் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றத்தின் முகவர்களாகவும் மாறத் தூண்டுகிறது.

முடிவுரை

நவீன சமுதாயத்தில் நாட்டுப்புறக் கதைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் ஊக்குவிப்பது நமது பாரம்பரியத்தைப் பேணுவதற்கு மட்டுமல்ல, சமகால முன்னோக்குகளை வடிவமைப்பதற்கும் தனிநபர்களை, குறிப்பாக பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதற்கும் அவசியமாகும். இக்கதைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் ஊக்குவிப்பதன் மூலம் கடந்த காலத்திற்கும் நிகழ்காலத்திற்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் குறைக்கும் இந்தக் கதைகள் சக்தி வாய்ந்த கல்விக் கருவிகளாகச் செயல்படுகின்றன, தார்மீகப் பாடங்கள் மற்றும் வரலாற்று நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன, அதே நேரத்தில் விமர்சன சிந்தனைகளை ஊக்குவிக்கின்றன. மேலும், நாட்டுப்புறவியல் உள்ளடக்கம், பன்முகத்தன்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஊக்குவிக்கிறது, சமூக ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தலைமுறைகளுக்கு இடையேயான பிணைப்பை வளர்க்கிறது. உள்நாட்டு அறிவு மற்றும் பாரம்பரிய நடைமுறைகளைப் பாதுகாப்பதன் மூலம், வேகமாக மாறிவரும் உலகில் பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தின் நிலைத்தன்மைக்கு இந்தக் கதைகள் பங்களிக்கின்றன. நவீன சமுதாயம் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், நாட்டுப்புறக் கதைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட உத்வேகம், தனிமனிதர்களுக்கு, குறிப்பாக பெண்களுக்கு, ஒரே மாதிரியான கருத்துகளை சவால் செய்யவும், அவர்களின் உரிமைகளுக்காக வாதிடவும், அவர்களின் கருத்துக்களை உறுதியுடன் தொடரவும் உதவுகிறது. நாட்டுப்புறக் கதைகளைப் பாதுகாப்பதும் மேம்படுத்துவதும் ஒரு

பண்பாட்டு முயற்சி மட்டுமல்ல இது மனித நெகிழ்ச்சி, மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றின் கொண்டாட்டமாகும். இந்தக் கதைகள் காலத்தைக் கடக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கின்றன, வருங்காலத் தலை முறைகளுக்கு நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

துணை நூற்பட்டியல்

1. நந்தினி, எஸ்., ரூ சுதா, எஸ். (2020). தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகள் மூலம் பெண்கள் அதிகாரமளித்தல். இன்னோவேடிவ் டெக்னாலஜி மற்றும் எக்ஸ்ப்ளோரிங் இன்ஜினியரிங் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல், 9(3), 2830-2835.
2. பாண்டியன், ஜே, ரூ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன், கே. (2019). தமிழ்நாட்டின் நாட்டுப்புறக் கதைகள்: பெண்களை மையமாகக் கொண்ட கதைகளின் விமர்சன ஆய்வு. மனிதநேயம் மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ், 24(1), 72-87.
3. ராஜேந்திரன், சி. (2013). தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் அதிகாரமளித்தல்: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாட்டுப்புறக் கதைகள் பற்றிய ஆய்வு. சமூக அறிவியல் மற்றும் மனிதநேயத்தின் தெற்காசிய இதழ், 4(2), 96-112.
4. செல்வராஜ், ஆர். (2021). பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதில் தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் பங்கு. ஜர்னல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹ்யூமான்ஸிடீஸ், 10(5), 18-25.
5. சிவகுமார், வி., ரூ கார்த்திகேயன், கே. (2017). தமிழ்நாட்டுப்புறவியல் மற்றும் பெண்கள் அதிகாரமளிப்பதில் அதன் பொருத்தம். சர்வதேச சமூக அறிவியல் மற்றும் பொருளாதார ஆராய்ச்சி இதழ், 2(9), 4316-4324.
6. உமா, டி., ரூ கணேசன், என். (பதிப்பு.). (2002). தென்னிந்திய சமூகத்தில் தமிழ் பெண்கள். எம்.டி. பப்ளிகேஷன்ஸ் பிரைவேட். லிமிடெட்.